

INGLIZ VA O‘ZBEK TILLARIDA VAQT KATEGORIYASINING IZOMORFIK VA ALLOMORFIK IFODASI

*Qudratova Muxlisa,
Oriental universiteti o‘qituvchi*

Annotatsiya: Ushbu maqolada ingliz va o‘zbek tillarida vaqt kategoriyasining struktur jihatlarini yoritilib, I.G.Koshevaya, M.V.Muryanov, Ye.S.Yakovleva, N.A.Potaenko kabi tilshunos olimlarning tadqiqot ishlarida vaqt ma’noli so‘zlarning qanday tavsiflanganligi aniqlanib, ta’riflari kuzatildi va temporal leksikani izohlash yo‘llari ko‘rsatishga harakat qilindi. Tilshunoslikda vaqt semantikasi uning ontologiyasi (in’ikos etishi), sistema, maydon, sathlararo ifoda, matn tuzilishidagi o‘rni, ichki ma’noviy munosabatlari nuqtayi nazarlardan tadqiq etilmoqda. Hozirgi davrda o‘zbek tilshunosligi ham ushbu yo‘nalishlarga jiddiy e’tibor bermoqda. Vaqt semantikasining leksik sistemada tutgan o‘rnini aniqlash va uning semik strukturalari, leksik-semantik guruhlari hamda matn shakllantirish imkoniyatlari tadqiq etildi.

Kalit so‘zlar: vaqt, kategoriya, izomorfik, allomorfik, ontologiya, konsepsiya, psixologik, ijtimoiy tarixiy.

Abstract. This article is about the structural aspects of the time category in English and Uzbek, and in the research works of linguists such as I.G. Koshevaya, M.V. Muryanov, E.S. Yakovleva, N.A. Potaenko, it was determined how words with a temporal meaning were described, their definitions were observed, and an attempt was made to show ways of interpreting temporal lexicon. In linguistics, time semantics is studied from the points of view of its ontology (perception), system, field, interlevel expression, place in the text structure, and internal semantic relations. Currently, Uzbek linguistics is also paying serious attention to these areas. The place of time semantics in the lexical system and its semitic structures, lexical-semantic groups, and text formation possibilities were investigated.

Keywords: time, category, isomorphic, allomorphic, ontology, concept, psychological, sociohistorical.

Ingliz va o‘zbek tillarida “vaqt” kategoriyasining izomorfik va allomorfik jihatlarini o‘rganishdan oldin, izomorfizm va allomorfizm atamalariga izoh berib o‘tsak. Dastlabki ma’lumotlarga qaraganda, izomorfizm konsepsiyasi tabiiy fanlar tizimida paydo bo‘lgan va qo‘llanilgan. Keyinchalik bu tushuncha fanning boshqa sohalari, xususan falsafa, so‘ngra tilshunoslikda ham ishlatila boshlagan. Lingvistik atamalar lug‘atida bu atamaga quyidagicha ta’rif beriladi: “Izomorfizm bu – bir xil obyektli tuzilmalar orasidagi munosabat. Agar bir tuzilmaning har bir elementi ikkinchi tuzilmaning faqatgina bitta elementiga to‘g‘ri kelsa, bunday ikki tuzilma izomorf deyiladi.[1] Tilshunoslik sohasiga birinchi marta izomorfizm tushunchasini XX asrning o‘rtalarida polyak tilshunosi Yerzi Kurilovich olib kirgan. Kurilovich o‘zining 1949-yilda chop etilgan “Izomorfizm haqida tasavvur” nomli maqolasida tilshunoslikda izomorfizm qanday hodisa ekanligi va uning xususiyatlari haqida so‘z yuritadi.[2]

Izomorfizm konsepsiyasi ustida Kurilovichdan boshqa olimlar ham o'z tadqiqot ishlarini olib boradilar. Ulardan biri E.A. Makayev izomorfizmni turli darajadagi til birliklari tuzilishining bir xilligi deb ta'riflaydi, bu esa turli darajadagi til birliklari o'rtasidagi munosabatlarning bir xilligini keltirib chiqaradi yoki olib kelishi mumkin.

Izomorflar morfologik shakllar bo'lib, ular turli kontekstlarda bir xil grammatik yoki semantik vazifani izchillik bilan ifodalaydi. Ushbu bob izomorflarni vaqt toifasi kontekstida ko'rib chiqadi, tillar vaqtinchalik munosabatlarni ifodalash uchun izchil morfologik shakllardan qanday foydalanishini tahlil qiladi. Fe'l morfologiyasidagi izomorflarni, zamon belgilarini va aspektual farqlarni ko'rsatish uchun misollar keltirilgan.

Odatda izomorflar strukturaviy va vazifaviy turlarga ajratiladi. Ko'rinib turibdiki, izomorfizm tushunchasi asosan tenglik munosabatiga asoslangan bo'lib, tuzilmalar bir-biriga qiyoslab tadqiq etiladi. Izomorfizm atamasi lotin tilidan olingan bo'lib, "izo" – o'xshash, "morfo" – shakl degan ma'nolarni anglatadi. Allomorfizm tushunchasi haqida so'z yuritadigan bo'lsak, bu tushuncha izomorfizmga zid bo'lgan tushuncha bo'lib, til bo'limlaridagi farqlarni ko'rsatadi.[3] Xulosa qilib aytganda, izomorfizm va allomorfizm tushunchalari tilshunoslikdagi muhim konsepsiyalardan bo'lib, ular ikki til bo'limlardagi o'xshashlik yoki farqlarni tushuntirishda katta o'rin tutadi. Hozirgi kungacha bu sohada kam tadqiqot ishlari olib borilgan bo'lib, ularni yanada chuqurroq va tillararo qiyosiy tadqiq qilib o'rganish hozirgi zamoniy lingvistikaning muhim talablaridan biridir. Turli tizimli tillarda "vaqt" konseptini ifodalovchi verbal va noverbal vositalar ko'plab izomorfik va allomorfik belgilarga ega bo'lib, barchasiga tarjimada muhim ahamiyat qaratish lozim.

"Vaqt munosabatlari" semantik maydonida ifodalanadigan birikmalarning konnotativ tarkibi mohiyati mazkur konseptning umumiy va o'ziga xos tavsifini aniqlashga qaratiladi va bu konsept har bir tildagi so'zlar, so'z birikmalari, frazeologik birikmalar maqol va aforizmlarda namoyon bo'ladi va ular "vaqt" freym modeli ichida ko'riladi. Muayyan til oilasiga tegishli bo'lgan va bo'lmagan tillar sistemasidagi turli til yaruslarini chog'ishtirib tadqiq qilish keyingi yuz yillikda keng tus olganligining boisi ham shundadir. Umuman, tuzilishi jihatdan qardosh bo'lgan va bo'lmagan tillarni qiyosiy tipologik tadqiq qilish ham nazariy, ham amaliy nuqtayi nazardan ahamiyatli hisoblanadi. Zero, bunday tadqiqotlar til taraqqiyotining umumiy va o'ziga xos an'alarini aniqlash imkonini beradi. Qiyosiy tipologiya bir tilda ma'lum grammatik shakllar orqali ifodalangan ma'no ikkinchi bir tilda qanday vositalar asosida ifodalanishi, ushbu chog'ishtirilayotgan tillardagi til birikmalarining ma'no ko'lamini jihatdan mos kelishi kelmasligini aniqlash uchun ham yordam beradi. Albatta, qiyosiy tekshirishda qiyos uchun asos qilib olingan material ham ahamiyatlidir.

"Vaqt" konsepti "tillarda mujassamlashgan madaniy konseptlar" orasida yorqin ifodaga ega ekanligi bilan ajralib turadi.[4] Chunki har bir etnosning, madaniyatning vaqt birliklarini ifodalovchi ko'plab til birliklari va frazeologik birikmalari mavjud. Shuningdek, vaqtni ifodalovchi til birliklarining u tildan bu tilga o'zlashishi, ba'zi birliklarning universal atamaga aylanganligini kuzatish mumkin. Xususan, yigirma to'rt soat vaqtni ifodalaydigan "sutka" so'zi o'zbek tiliga rus tilidan o'zlashgan. Mazkur tushunchani ifodalaydigan sof o'zbekcha atama uchramaydi. Xuddi shu tushunchani beradigan atama ingliz tilida ham mavjud emasligi aniqlandi. Mazkur

tushuncha ingliz tilida “twenty-four hours”, “over the entire circadian period”, “day and night” kabi birikmalarda ifodalanadi.

Vaqt to‘g‘risidagi zamonaviy tushunchalar turli-tumandir. Bunga temporal konseptlarning turli tartibdagi tasniflari asos bo‘ladi. Jumladan, harakat shakllarining mosligiga qarab vaqt fizik, geologik, mexanik, astronomik, biologik, ijtimoiy tarixiy, psixologik turlarda o‘z ifodasini topadi. Shuningdek, vaqt obyektiv (fizik) va subyektiv (psixologik) turlarga ajratiladi.[5] M.G. Lebedko temporal konseptlarni mazmun mohiyati va lingvomadaniy xususiyatlariga asoslangan holda quyidagicha tasniflaydi: vaqtning parametrik konseptlari (*kun, tun, lahza* va *hokazo*); insonning yoshi bilan bog‘liq konseptlar (*chaqaloqlik davri, bolalik davri, o‘spirinlik davri va hokazolar*); monetar konsept (*vaqt pul demakdir*); etik normalalar bilan bog‘liq konseptlar (*семепо одного не ждуют, летний день бог кормит*); aksiologik konseptlar (*bekorchilik bilan shug‘ullanmoq*); faoliyat bilan bog‘liq konseptlar; makon va zamon konseptlari.[6] Til o‘zlashtirish jarayonida predmet va hodisalarni nafaqat bevosita idrok etish mumkin, balki ularni tushunchalar, turli munosabatlar tizimiga kiritish imkoniyati ham tug‘iladi. Bu esa o‘z navbatida, ular (predmet-hodisalar) haqidagi bilim miqyosini kengaytiradi.[7] Ushbu muallif e’tiroficha, bilimning sarchashmasi doimo harakatdir, yangidan yangi obyektlarni idrok etishga yo‘naltirilayotgan bilish harakati amaliy konsept shakllanishiga turtki bo‘ladi. O‘zbek tilidagi uzoq so‘zi makon belgisi bo‘libgina qolmasdan temporal xususiyat ham kasb etadi. Mazkur birlikning temporal xususiyatiga e’tibor qaratamiz: o‘zbek tili izohli lug‘atida – vaqtning davomli, katta, ko‘p ma’nosi va uzoq tikilmoq, uzoq suhbatlashmoq kabi ma’nolari keltiriladi. Temporal tushunchalar orasida durativlik kengroq semantikaga ega. Durativlikda vaqt oralig‘i qisqa, uzun, davriy kabi ko‘rinishlarda ifodalanishi mumkin. Shuning uchun ham, durativlik vaqt o‘lchami tushunchasi bilan tenglashtirib bo‘lmaydi. Vaqtning nutq vaziyati bilan aloqadorligi temporallikka oid masalalarni hal etishda muhim ahamiyat kasb etadi. Michel van Lambalgen va Fritz Xamm mazkur hodisani farqlashga nisbatan fizik va biologik vaqt (*physical time, biological time*) tushunchalaridan foydalanadi[8].

Vaqtning konseptuallashuvi ingliz madaniyatida eksperimental hodisa sifatida qaraladi. Bu jarayon olamdagi obyektlar harakatining kechimiga bog‘liq tarzda o‘rganiladi. O‘zbek lingvomadaniyatida vaqtning lisoniy konseptuallashuvi tabiat hodisalari va diniy qarashlar ta’sirida shakllangan degan farazni ilgari surish mumkin. Bunga quyidagi misollar isbot bo‘lishi mumkin: qish chillasi, saraton pallasi, ramozon oyi, ayoz majuz olti kun qahri kelsa, qattiq kun (fevral oyining oxiri, mart oyining boshi). Vaqt tushunchasining tillarda farqlanishi bevosita g‘arb va sharq xalqlarining tabiat hodisalarini tadqiq etish natijasida ushbu xalqlar ongida shakllangan hodisadir. Shuningdek, genetik jihatdan aloqador bo‘lmagan ingliz va o‘zbek tillarida vaqt tushunchasining etnolingvistik xususiyatlari va ularning frazeologiya, etnosemantika, kognitiv metaforalarda ifodalanish jihatlarini aniqlash ham muhimdir. Misol uchun inglizlarda “vaqt” tushunchasi “pul” (money) domenida o‘z ifodasini topadi. Ularning tushunchasida vaqtni bekor ketkazish “pulni behuda sarflash” bilan teng va aksincha, vaqtdan unumli foydalanish “pulni tejash” tushunchasi bilan bog‘liq. Xulosa qilib aytganda, vaqtni ifodalovchi vositalar rang-barang bo‘lib, ular turli sathlarga mansubdir. Bular fe’lning zamon shakllari, vaqt ma’noli leksemalar, bog‘lovchilar,

mayl shakllari, modal soʻzlar, modal feʼllar, sintaktik konstruksiyalar, intonatsiya kabilardan iborat. Turli sathlarning birliklari vaqtni turlicha ifodalash imkoniyatlariga ega. Masalan, leksik birliklar vaqtni grammatik birliklarga qaraganda bevosita va aniqroq ifodalaydi.

Foydalanilgan adabiyotlar roʻyxati:

1. Abduazizov A. A. Tilshunoslik nazariyasiga kirish. – T.: Sharq, 2010
2. Курилович Е. Понятие изоморфизма / Е.Курилович// Очерки по лингвистике: сб.ст. – М., 1962. – С. 21-36.
3. Irisqulov M. T. Tilshunoslikka kirish. Darslik – T.: Yoshlar matbuoti, 2005.
4. Lebedko M.G. Vaqt madaniyatning kognitiv dominanti sifatida. Amerika va Rossiya vaqtinchalik kontseptsiya sohalarini taqqoslash / - Vladivostok: Dalnevost nashriyoti. 2012. - 240 b.
5. Gak V.G. Tilshunoslik haqida // Chet el tilshunosligida yangilik. Nashr. 25: Qarama qarshi tilshunoslik. M., 2019. B.5–17.
6. Lebedko M.G. Vaqt madaniyatning kognitiv dominanti sifatida. Amerika va Rossiya vaqtinchalik kontseptsiya sohalarini taqqoslash / – Vladivostok: Dalnevost nashriyoti. 2012. – 240 b.
7. Moʻminov S. Oʻzbek muloqot xulqining ijtimoiy-lisoniy xususiyatlari. Filol. dok. diss. T. 2010.
8. Maslova V.A. Lingvokulturologiya / V.A. Maslova: Talabalar uchun darslik. Yuqoriroq darslik – M.: “Akademiya” nashriyot markazi, 2011. – 208 b.